

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 10

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Xusanbayev Olim Otamuratovich NORMATIV SHARTNOMALAR VA ULARNI HUQUQ MANBALARI TIZIMIDA TUTGAN O‘RNI.....	5
2. Якубов Ахтам Нусратуллоевич ФУҚАРОЛИК ДОКТРИНАСИДА РАҚАМЛИ ОБЪЕКТЛАР ВА УЛАРНИ ТУШУНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	12
3. Xudoynazarov Dadaxon Avaz o‘g‘li IQTISODIY PROTSESSDA MUTAXASSIS ISHTIROKINING HUQUQIY VA PROTSESSUAL MAQOMI.....	21
4. Usmanov Quvonchbek Muzaffar o‘g‘li XALQARO MEHNAT TASHKILOTINING MAJBURIY MEHNATGA DOIR KONVENSIYALARI NORMALARINI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT QONUNCHILIGIGA IMPLEMENTATSIYASI.....	29
5. Файзиев Шухрат Хасанович ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	36
6. Махкамов Дурбек Нематович ЎСИМЛИК ДУНЁСИНИ ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШДА ИҚТИСОДИЙ ТАРТИБ-ТАОМИЛЛАР.....	45
7. Тошбоева Робия Собировна СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ.....	52
8. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИГА ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИ ТУРЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....	65
9. Абзалова Хуршида Мирзиятовна РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УБИЙСТВА: НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛИЧНОСТИ УБИЙЦЫ.....	77
10. Ҳакимов Комил Бахтиярович КУЧЛИ РУҲИЙ ҲАЯЖОНЛАНИШ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШНИНГ САБАБЛАРИ ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	92
11. Матчанов Фахриддин Курамбой ўғли, Ғайратов Салимбой Ҳамдам ўғли МАҲКУМЛАРНИНГ ОВҚАТЛАНИШИ ВА УЛАРНИ УСТ-БОШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ЖИҲАТЛАРИ.....	100
12. Таджиев Азамат Алибаевич ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ЧАСТНОЙ МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.....	108

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Якубов Ахтам Нусратуллоевич,
Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси, PhD
E-mail: akhtam.yakubov@gmail.com

ФУҚАРОЛИК ДОКТРИНАСИДА РАҚАМЛИ ОБЪЕКТЛАР ВА УЛАРНИ ТУШУНИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Yakubov Akhtam Nusratulloevich. DIGITAL OBJECTS IN THE DOCTRINE OF CITIZENSHIP AND PROBLEMS OF THEIR UNDERSTANDING. Journal of Law Research. 2022, vol. 7, issue 10, pp.12-20

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7220847>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақоланинг тадқиқот мавзуси – Ўзбекистон ва хорижий давлатларда рақамли мулк – рақамли онлайн объектлар, криптовалюталар, блокчейн технологиялари ва бошқаларни ҳуқуқий таснифи, назарий ва амалий жиҳатлари ташкил қилади. Рақамли мулк маҳаллий ва хорижий қонунчилик ва доктринада мустаҳкамланган “актив”/”иктисодий актив” тушунчаси нуктаи назаридан кўриб чиқилади. Мақолада ушбу рақамли объектларни фуқаролик муомаласида ҳаракатланиши, уларнинг ҳуқуқий мақоми, тавсифи кўриб чиқилган. Муаллиф рақамли дунё объектларини ҳуқуқий тавсифи миллий ва хорижий тажриба асосида таҳлил қилинган ҳолда уларни фуқаролик қонунчилигида алоҳида мустақил объект сифатида топиш зарурлигини таҳлил қилган.

Калит сўзлар: рақамли мулк, рақамли объектлар, криптовалюта, блокчейн технологиялар, рақамлаштириш, ахборот технологиялари

Якубов Ахтам Нусратуллоевич,
Самостоятельный соискатель
Ташкентского государственного
юридического университета, PhD
E-mail: akhtam.yakubov@gmail.com

ЦИФРОВЫЕ ОБЪЕКТЫ В ДОКТРИНЕ ГРАЖДАНСТВА И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПОНИМАНИЯ

АННОТАЦИЯ

Предметом исследования в настоящей статье выступают теоретические и практические аспекты правовой квалификации цифровое собственности – цифровых онлайн объектов, криптовалют, блокчейн технологии и др. в Узбекистане и за рубежом. Цифровое собственность рассматривается сквозь призму понятия «актив» / «экономический актив», зафиксированных

в отечественном и зарубежном законодательстве и доктрине. В статье исследуется движение данных цифровых объектов в гражданском обороте, их правовой статус, описание. Автор проанализировал правовое описание объектов цифрового мира на основе отечественного и зарубежного опыта и проанализировал необходимость выделения их как отдельных самостоятельных объектов в гражданском законодательстве.

Ключевые слова: цифровая собственность, цифровые объекты, криптовалюта, технология блокчейн, цифровизация, информационные технологии.

Yakubov Akhtam Nusratulloevich,
Independent researcher
at Tashkent State University of Law, PhD,
E-mail: akhtam.yakubov@gmail.com

DIGITAL OBJECTS IN THE DOCTRINE OF CITIZENSHIP AND PROBLEMS OF THEIR UNDERSTANDING

ANNOTATION

The subject of research in this article is the theoretical and practical aspects of the legal qualification of digital property - digital online objects, cryptocurrencies, blockchain technologies, etc. in Uzbekistan and abroad. Digital property is viewed through the prism of the concept of "asset" / "economic asset", fixed in domestic and foreign legislation and doctrine. The article examines the movement of these digital objects in civil circulation, their legal status, description. The author analyzed the legal description of the objects of the digital world on the basis of national and foreign experience and analyzed the need to find them as separate independent objects in the civil legislation.

Keywords: digital property, digital object, cryptocurrency, blockchain technology, digitalization, information technology.

Илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, рақамли объектлар ва уларнинг фуқаролик ҳуқуқий объектлар доирасига киритиш масалалари, унинг белгилари нафақат миллий қонунчиликда балки халқаро стандартларда, шунингдек ҳуқуқий доктринада яқдил белгиланмаган. Бунда, фуқаролик ҳуқуқлари объектлари турлари рўйхати Фуқаролик кодексининг 81-моддасидаги фуқаролик ҳуқуқлари объектларининг турлари “numerus clausus” принципи бўйича шакллантирилганлигига эътибор қаратиш зарур.

Фуқаролик ҳуқуқий доктринасида ашёвий ҳуқуқларнинг numerus clausus («ёпиқ рўйхат») принципи асосида шакллантириш масалалари классик фуқаролик ҳуқуқи олимларининг тадқиқотларида кўрсатиб ўтилган. Ушбу масалаларда тадқиқот ўтказган олимлар сифатида С. А.Синицын [1, Б.100-147], Е.А.Махиня [2, Б.75], Ю. С.Молодцова [3, Б.51-53], Н. Ю.Мунжиу [4, Б.47-50], А. Д.Алдошкина [5, Б.87-93], Т. W.Merrill, Н. Е.Smith [6, Б.65-68], Н.Hansmann, R.Kraakman [7, Б.373], X.Qi [8, Б.98-101] ва бошқаларни кўрсатиш мумкин.

Замонавий адабиётларда ушбу тамойилнинг тавсифи Э.А. Суханов томонидан немис фуқаролик ҳуқуқи таълимотига асосланган ҳолда қуйидагича баён қилган: “Numerus clausus принципи мулк ҳуқуқининг мутлақ моҳиятидан, шунингдек мулк ҳуқуқининг рўйхати, уларнинг мазмунини қонунда тўлиқ таърифлаш заруратидан келиб чиқади. Шу муносабат билан, мулк ҳуқуқининг рўйхати ва мазмуни қонун билан мажбурий равишда, тўлиқ белгиланади, шу орқали янги, номаълум турдаги мулк ҳуқуқининг пайдо бўлиши ёки уларнинг мазмунини ўзгартириш имкониятини истисно қилади” [9, Б.117-118].

А.Г. Резе ушбу тамойилни ўрганиш ва амалга ошириш бўйича Германия тажрибасини ўрганар экан, унда иккита асосий ғоя борлигини кўрсатади: “Биринчидан, руҳсат берилган ашёвий ҳуқуқларнинг якуний сони (Tupenzwang) қонун билан тартибга солиниши керак. Иккинчидан, умумий маънода ашёвий ҳуқуқларнинг мазмунига қўйилган аниқ белгилар қонунда аниқ кўрсатилган бўлиши керак” [10, Б.245].

Ушбу фикрлардан шундай дастлабки хулоса қилиш мумкинки, ҳар қандай “рақамли объект” (криптовалюта, ўйин мол-мулки, ижтимоий тармоқдаги шахсий akkaунт ва бошқа) уни фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар объекти сифатида тан олиш учун у ашёларга (бошқа мол-мулк, мулкӣ ҳуқуқлар) ёки иш ва хизмат кўрсатиш натижаларига, ёхуд интеллектуал фаолиятнинг муҳофаза қилинадиган натижаларига (индивидуаллаштириш воситалари) ёки номоддий қимматликлар сифатида тан олиниши керак бўлади.

Демак, фуқаролик ҳуқуқида рақамли объектларнинг ҳуқуқий режими кўп жиҳатдан мавҳум ҳисобланади, деган хулосага келишимиз мумкин; рақамли фуқаролик муомаласи воқеликларини у ёки бу цивилистик шакл (ашё, мулкӣ ҳуқуқ, интеллектуал фаолият натижаси ва бошқа) доирасига “олиб кириш” мабуллиги, қоида тариқасида, тадқиқотчилар томонидан хорижий ҳуқуқий тажриба ва амалиётдаги мавжуд қулайлик билан асосланади.

Бирок, доктринал ва илмий-услубий жиҳатдан мазкур масала камдан-кам ҳолларда кўриб чиқилади, натижада ушбу ҳолат турли доктринал ёндашувлардаги номувофиқлик ва суд амалиётидаги қарама-қаршиликлар юзага келиши ҳолатини келтириб чиқаради.

Умуман, турфа хил рақамли объектлар (криптовалюта, “виртуал мулк” ва бошқа) ва фуқаролик ҳуқуқлари объектлари аънавий тизимига хос умумий белгилар тадқиқотчилар томонидан уларнинг терминологик ўхшашлиги (“мулк” – “виртуал мулк”, “валюта” – “криптовалюта”)дан келиб чиқиб аниқланади, деган хулосага келиш мумкин [11, Б.3-6]. Аммо шу билан бирга, рақамли объектларга фуқаролик ҳуқуқларининг аънавий объектларига хос бўлган хусусиятларни автоматик равишда, фақат уларнинг иккисини белгиловчи атамалар бирлигидан келиб чиққан ҳолда, белгилаш, биз учун услубий жиҳатдан мутлақо асоссиз ҳисобланади.

Рақамли объектларни ифодалашнинг ташқи шакллари (масалан, виртуал (ўйин) мулкнинг визуал тимсоли)ни уларнинг, маълум бир дастурлаш тилида бажарилган, махсус техник ва технологик воситалар орқали электр сигналига айланадиган ва рақамли объектнинг ҳиссий идрок этиладиган хусусиятларини шакллантирадиган ахборот алгоритмлари тизимидан иборат ҳақиқий мазмуни билан бирхиллаштириш нотўғри [12, Б.4-5].

Бинобарин, рақамли объектнинг ташқи қиёфаси, турли хил ахборотнинг боғланиши орқали шаклланади, жумладан: синтактик (яъни, электрон ахборотни қайта ишлаш мақсадида кодланган белгилар мажмуи), семантик (яъни, маълум бир ташқи тасвири шакллантиришда воситачилик қилувчи ахборот) ва структурали (телекоммуникация қурилмаси томонидан синтактик ва семантик ахборотни идрок этиш мақсадида фойдаланиладиган унинг таркибидаги ахборот алгоритмлари) [13]. Ушбу белгилар рақамли объектни аънавий объектлардан асосий фарқини кўрсатувчи хусусият саналади.

Шу муносабат билан, фуқаролик ҳуқуқи нуктаи назаридан, рақамли объектнинг моҳияти остида фақат унинг инсон ҳис-туйғу органлари томонидан тасвир, видео кетма-кетлиги ва бошқа сифатида идрок этиладиган ташқи тасвирини англаб етиш мумкин эмас, чунки бу ерда асоссиз равишда рақамли объектни ифодалашнинг ташқи шакли ва унинг мазмуни бир хил деб кўрилади. Холбуки, техник фанлар маълумотларидан келиб чиқиб, ишончли тарзда хулоса қилиш мумкинки, ҳар қандай рақамли объектнинг мазмунини айнан ахборот ташкил этади [14].

Ўтказилган юқоридаги таҳлиллар асосида қуйидаги доктринал ва услубий хулосаларни келтириб ўтиш мумкин.

Биринчи, ҳар қандай рақамли объект у ёки бу шакл (виртуал мулк, криптовалюта ва бошқа кўринишда)да фақат ўзининг ташқи ва функционал хоссаларига кўра намоён бўлади; айни маънода, бундай объектнинг мазмуни айнан ахборот ҳисобланади.

Иккинчи, рақамли объектлар феноменида уни шакллантирувчи асос бўлган белги бу ахборот ҳисобланади. Шундай қилиб, фуқаролик ҳуқуқи нуктаи назаридан рақамли объектларнинг ҳуқуқий режимини белгилаш тўғридан-тўғри ахборотнинг ҳуқуқий режимини аниқлаш орқали баҳоланади, бу ўз навбатида “рақамли объект” тушунчасининг фуқаролик-ҳуқуқий мазмунини шакллантириш, бизнинг концепциямизнинг услубий негизларидан келиб

чикқан ҳолда, “ахборот” турдош тушунчасининг мазмунини шакллантириш орқали амалга оширилиши лозим.

Объектлар фарқи инсон томонидан акс эттириш орқали идрок қилинади, ва шу жиҳатдан муайян компьютер кодида ифодаланган “ахборотнинг семантик жиҳати акс эттириш компоненти сифатида ахборот билан акс эттирилган объект, ўзига хос ахборот “узатувчиси” ўртасидаги нисбатни ифодалайди”.

Шу орқали, ахборотдаги фарқлаш жиҳати унинг объектив мазмунини (яъни, объектлар ўртасидаги *per se* нисбатни), айнаи чоғда ахборотнинг ўзига (акс эттириш хусусияти сифатида) ва уни идрок этувчи субъектга (акс эттириш жараёнининг когнитив хусусияти сифатида) имманент равишда хос бўлган акс эттириш жиҳати, ахборотнинг объектив мазмунини талқин этишга имкон беради ва шунга кўра “субъектив ахборот” феноменини билвосита тақозо этади [15, Б.67]. Шундай қилиб, “субъектив ахборот” – бу компьютер коди ифодасининг инсон ҳис-туйғу орқали идрок этадиган ташқи шакллари ҳисобланади, улар “виртуал мулк”, криптовалюта ва фуқаролик муомаласига жалб қилинган бошқа рақамли объектлар шаклида мавжуд бўлади, ўз навбатида қайд этилган компьютер коднинг ўзи, бу – айнан ахборотнинг объектив мазмунидир.

Бизнинг фикримизча, ахборотнинг *per se* номоддийлиги туфайли уни яқдиллик билан ашё деб ҳисоблаш мумкин эмас. Шунинг учун, ашёвий-ҳуқуқий режимни ахборотни ифодалашнинг электрон шаклларида, рақамли объектларга татбиқ этиш ҳуқуққа хилоф кўринади.

Бирок, шуни таъкидлаш керакки, рақамли объектнинг визуал намойиши (яъни электрон, рақамли кўринишдаги ахборот)ни келтириб чиқарувчи ўзининг рамзий, сигнал ифодаланадиган ахборот, доимо инсоннинг ўзи томонидан яратилади, шу маънода унинг интеллектуал меҳнати натижаси бўлади. Шунга кўра, бизнинг фикримизча, ахборотни, рақамли объектнинг ҳис-туйғу орқали идрок этиладиган хусусиятларини тузувчи рақамли кодлар мажмуи сифатида, интеллектуал фаолият натижаси сифатида мулк объекти сифати кўриб чиқиш ҳуқуқий жиҳатдан мақсадга мувофиқ саналади.

Бундай ёндашувда, рақамли объектларни, шунингдек ўзида ахборот базаси ва электрон-ҳисоблаш машиналари дастурига хос бўлган хусусиятларни бирлаштирган, шу жумладан рақамли объектни дастурий алгоритм миқёсида ташкил этувчи бошланғич компьютер коди, ҳамда ушбу объектнинг ташқи интерактив тасвирига нисбатан интеллектуал фаолият натижаси сифатида кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ [16, Б.68-82]. Рақамли объектларни интеллектуал фаолият натижаси сифатида қараш, шу туфайли рақамли объектнинг визуал ва дастурий-код жиҳатларини фарқлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Шу нуқтаи назаридан, рақамли объектнинг визуал элементи фуқаролик ҳуқуқларининг мустақил объекти ҳисобланмайди ҳамда фақат унинг ҳолати (масалан, “виртуал мулк”нинг муайян шахсга тегишли эканлиги) ифодасининг ташқи шакли бўлиб хизмат қилади. Шунга кўра, иқтисодий аҳамиятга эга неъмат сифатида рақамли объект (ахборот)нинг айнан дастурий-кодли жиҳати гавдаланади, чунки айнан шу компонент *per se* унинг онтологиясини очиб беради [17, Б.45-111]. Шу боис, М.А.Рожкованинг қуйидаги изоҳи бугунги кун мулкий муносабатларнинг хусусиятлари нуқтаи назаридан тўғри кўринади: “Фуқаролик ҳуқуқи назарияси нуқтаи назаридан, ахборотни бир шахсдан бошқасига ўтиши мумкин эмас – фақат ахборотга бўлган мулк ҳуқуқлар ўтиши (ўтказилиши) мумкин” [18, Б.42-43].

Рақамли объектларнинг интеллектуал фаолият натижаси сифатида кўришни таклиф этаётган концепция, бизнинг нуқтаи назаримиздан, М.А.Рожкованинг, муомалага кириши лаёқати *per se* рақамли объектларга эмас, балки уларга бўлган мутлақ (мулк) ҳуқуқларга тегишли эканлиги ҳақидаги асосли хулосага мос келади [19, Б.151].

Ахборотнинг шундай тушуниш бўйича мисол тариқасида, Германия судининг қарорини келтириш мумкин, унда мерос бўйича ҳуқуқий ворислик объекти бўлиб akkaунтнинг ўзи эмас, балки ундан фойдаланиш билан боғлиқ ҳуқуқлар мажмуи (биринчи навбатда, akkaунтга кириш ҳуқуқи) ҳисобланиши ҳақидаги хулосага келинган. Ушбу ёндашув,

назаримизда, бошқа рақамли объектларнинг ҳуқуқий режими ҳам татбиқ этилиши мумкин [20, Б.68-82].

Рақамли объектнинг интеллектуал фаолият натижаси сифатидаги концепцияси, бизнинг нуқтаи назаримиздан, рақамли объектлар билан у ёки бу ҳаракатларни фуқаролик-ҳуқуқий (ва умуман, юридик) баҳолаш билан боғлиқ бўлган назарий-амалий қийинчиликларни бартараф этиши мумкин. Лекин, ушбу соҳадаги муаммоларни ва мавжуд муносабатларни тўлиқ тартибга солади деган қатъий нуқтаи назардан йироқмиз.

Б.Т. Дюранске ва Ш.Ф. Кейннинг фикрича, англо-саксон ҳуқуқи таълимотида рақамли объектлар тегишлилиги борасидаги баҳсларни ҳал қилишга оид ўзига хос “сеҳрли доира тести” (Magic Circle Test) ишлаб чиқилган [21, Б.125]. Ушбу тестнинг моҳияти шундаки, “виртуал дунёда юз бераётган фаолият, башарти ушбу фаолиятда иштирок этаётган фойдаланувчи, уни амалга ошириш вақтида, бу ҳақиқий дунёда ҳам оқибатлар келтириб чиқаришини оқиллик билан англаб етаётган бўлса ёхуд оқиллик билан аншлаб етиши лозим бўлса, ҳақиқий дунё ҳуқуқига бўйсунди” [22, Б.75]. Бу нуқтаи назар ўз навбатида рақамли объектларни интеллектуал мулк ҳуқуқи доирасида эмас, балки ашёвий ҳуқуқлар доирасида кўриб чиқилиши зарурлигини кўрсатади.

Шу маънода, реал дунёдаги ҳуқуқий оқибатларни фақат онлайн ўйин иштирокчиларининг шундай хулқ-атвори келтириб чиқарадики, бунда ўйин қоидалари бузилади ва ҳақиқий мулк оқибатларга олиб келади (масалан, бир ўйинчи бошқа ўйинчига тегишли бўлган, ва иккинчи ўйинчи томонидан реал пулга сотиб олинган виртуал мулкни йўқ қилиши) [23, Б.112].

Ҳозирги вақтда “Интернет” умумлашган номга эга махсус интеграция қилинган ахборот тармоғи муҳитининг тараккий этиши билан, инсоният тармоқ технологиялари орқали тўлов-ҳисоблаш бирликлари (пул) ва қимматликларнинг нафақат илгари эришиб бўлмайдиган самарали логистикаси билан, балки улар айланиб юрадиган муҳит учун аутентик бўлган мустақил қимматлик (неъмат)лар пайдо бўлишига дуч келди [24, Б.107].

Бу ерда сўз криптовалюта, токенлар ва Интернет-экотизимларнинг бошқа, шубҳасиз иқтисодий аҳамиятга эга, муомалага киритилган объектлар ҳақида кетмоқда, айтиш мумкин дамада уларни чиқариш давлат ва монетар органлари томонидан рухсат этилмайди. Бундай, шартли айтадиган бўлсак, рақамли активларнинг фуқаролик-ҳуқуқий ва иқтисодий моҳияти, ҳозирча илмий жамиятда аниқ ва яқдил тушунчага эга эмас.

Мазкур рақамли активларга мутлақ мулк ҳуқуқ тури сифатида мулк ҳуқуқи объектларининг белгилари хосдир. Шу билан бирга, континентал ҳуқуқ доктринаси, шу жумладан Ўзбекистон фуқаролик ҳуқуқи фани мулк объектлари сифатида моддий дунёда жисмоний равишда муомалада бўладиган, асосан индивидуал белгиларга эга жисмоний нарсаларни тушунади. Инсоннинг ахборот-тармоқ ва моддий муҳитининг шиддатли тарзда ўзаро бир-бирига сингиб боришини ҳисобга олган ҳолда, моддий ва “ахборот” ёки “рақамли” қимматликлар ўртасидаги чегара тобора йўқолиб кетмоқда. Бу ўз навбатида рақамли объектларни тушуниш бўйича қарашларни ўзгаришига ҳам ўзининг ижобий таъсирини кўрсатмоқда.

Иқтисодий муомала жиҳатидан, шахсий эҳтиёжлар (музыка, тасвирлар, видеолар, видео ва аудиокоммуникация ва бошқалар)ни қондириш ёки ишлаб чиқариш, бошқарув, ахборот ва бошқа вазифаларнинг кенг доирасини ҳал қилишда кўмак бериши мумкин бўлган дастур коди, иқтисодий истеъмол нуқтаи назаридан роботлашган иссиқхонада етиштирилган мевалар ёки ушбу дастур кодидан фойдаланган ҳолда исталган керакли миқдорда ишлаб чиқариш мумкин бўлган ишлаб чиқариш маҳсулотлар ҳақиқийлигидан кам эмас [25, Б.67-71].

Ҳуқуқий тартибга солишнинг континентал тизимлари учун ҳам, англо-саксон ҳуқуқ оиласи мамлакатлари учун ҳам, умуман, жаҳон молия тизимини тартибга солувчилар учун, криптовалютанинг пайдо бўлиши қутилмаган салбий “совға” бўлганлигини айрим ривожланган давлатларнинг бу борадаги позициялари ҳам тасдиқлайди. Д. Чомнинг фикрича “рақамли нақд пул”лари банкротлиги фақатгина кечиктириш бўлиб, криптовалюталар

даврини бошлаб берган, хусусий пуллар энг кучли шаклига айланган биткойнни чиқаришга имкон берди [26].

“Мулк концепцияларидан қайси бири рақамли активлар (рақамли ҳуқуқлар) муомаласига қўйиладиган талабларга энг тўғри келади” деган саволга жавоб бериш бугунги кунда юридик фан олдида турган вазифа саналади.

Шубҳасиз, рақамли активларни баҳолаш назарияси унитар ҳуқуқ концепцияси асосида, “Бир ашё – бир ҳуқуқ, бунда фақат моддий объект ашё бўлиши мумкин” деган қоидага асосланиб қурилиши мақсадга мувофиқ эмас.

Бундай ҳолда, баҳоловчи кўчмас мулк объектига бўлган ашёвий ҳуқуқ қийматини эмас, балки талаб ҳуқуқи қийматини белгилайди, унинг манбаи субъектлар ўртасидаги шартнома бўлиб, ашё фақат ва қачонки шартномада кўрсатилган шаклда намоён бўлади. Бундай ҳолда, бозор ёки бошқа қийматни баҳолаш талаб қилинмайди, чунки шартномада кўрсатилган нарх мавжуд ва ўрганиш объекти сифатида аслида шартнома гавдаланади, унга эса баҳолаш методологияси қўлланилмайди.

“Ҳуқуқлар тўплами” концепциясига асосланган рақамли активларни баҳолаш назарияси ҳам катта истиқболга эга эмас. Шубҳасиз, рақамли иқтисодиёт, ҳозирда ҳукмрон бўлган англо-америка капитализми моделидан фарқли тамойиллар асосида қурилади. Монетар ҳокимиятлар энди қайта молиялаш ставкалари, инфляция жараёнларини бевосита бошқариш ва ҳоказолар орқали иқтисодиётдаги пул миқдорини самарали тартибга сола олмайди. Демак, молиявий математиканинг асосий тамойиллари (масалан, пул оқимини дисконтлаш модели)га асосланган қисман манфаатлар ҳисоб-китоблари, бозор қиймати ҳақида асосли хулоса чиқариш учун фойдаланилиши мақсадга мувофиқ эмас.

Албатта, криптотрейдинг эҳтиёжларини таъминлайдиган у ёки бу моделларни, шу жумладан энг замонавий тармоқ технологиялари ва ўзига хос сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда яратишга уринишлар кўп бўлмоқда. Бироқ, улар иқтисодий назарияга асосланган рақамли активларнинг “ички” қийматини баҳолаш учун асос эмас, балки кўп жиҳатдан нархни шакллантириш моделлари ҳамда техник ва фундаментал таҳлил воситалари ҳисобланади [27].

Бундай уринишларнинг асосий камчилиги шундаки, улар индустрия ва ахборот капитализмига хос бўлган, аммо рақамли муомала муҳотида мутлақо эскирган тизимли тасаввурларни қўллашга ҳаракат қилмоқдалар [28].

Ҳозирда 3000 га яқин рақамли активлар мавжуд, ва уларнинг сони доимий равишда ўсиб бормоқда. Улар техник амалга ошириш нуқтаи назаридан ҳам, иқтисодий қиймат ва функционаллик нуқтаи назаридан ҳам жуда кўп хусусият ва сифатларга эга. Бундай бўлиниш, албатта, шартли тусга эга, чунки иқтисодий маънода барча криптоактивлар муомала иштирокчиларининг эҳтиёжларини турли даражада қондирадиган товар, инвестициявий ва утилитар хусусиятлар ва сифатларнинг маълум бир комбинацияси, уйғунлиги ҳисобланади [29, Б.112-124].

Албатта, рақамли активларнинг классификаторлари ва таксономик маълумотномалар ишлаб чиқиш ҳам катта аҳамият касб этади, чунки бу уларнинг ичидан цивилистларнинг ашёлар ҳақидаги ғояларига етарлича мос келадиганлар турларини, ҳуқуқни қайд этиш воситалари белгиларига эга ашёлардан ажратиб олиш имконини беради.

Бундай объектларни баҳолаш, эҳтимол, ўхшаш принципларга асосланиб, унинг пойдеворида муомаладаги объектларнинг дуализми, иккиёқлама табиатини кўрсатадиган маълум бир мулк концепцияси белгиланиши мумкин [29, Б.112-124].

Ҳар қандай ҳолда, на ҳуқуқлар тўплами назарияси, на унитар концепция, уларнинг мутлақ шаклларида рақамли мулкни баҳолашга нисбатан қўлланиши мумкин эмас. Бизнингча, рақамли объектларни фуқаролик ҳуқуқининг мустақил муомала объекти сифатида қонунчилик билан тан олиш ва улар билан боғлиқ муносабатларни замонавий концепциясини киритиш зарур.

Юқоридаги қарашлардан келиб чиқиб қуйидаги хулосаларни илгари суриш мумкин:

биринчидан, сиёсий-ҳуқуқий ва маданий-аксиологик жихатдан фуқаролик ҳуқуқлари объекти категорияси неъмат тушунчаси орқали белгиланади; замонавий рақамли жамиятда неъмат сифатида эътироф этилган ҳар қандай нарса, ҳуқуқий маънода, фуқаролик ҳуқуқлари объекти хусусиятларига эга бўлади. Натижада юқорида айтилганлар рақамли объектларни мулк сифатида тан олиш имконияти юзага келади;

иккинчидан, рақамли объект иқтисодий аҳамиятга эга ва ташқи қиёфаси электрон (рақамли) шаклда криптовалюта, виртуал мулк ва жамиятда иқтисодий неъмат сифатида тан олинадиган, аммо айни вақтда фуқаролик қонунчилигида фуқаролик ҳуқуқи объектлари сифатида мустаҳкамланмаган бошқа шунга ўхшаш ҳодисалар сифатида ифодаланган дастурий компьютер алгоритмидан иборат бўлади;

учинчидан, рақамли объектларнинг ҳуқуқий режимининг таклиф этилаётган концепцияларнинг бир йўналиши сифатида, бундай объектларни интеллектуал фаолият натижалари ҳуқуқий режимига киритиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблайди. Мазкур қараш ўз мазмунига кўра муомалада бўлиш лаёқатига ўз-ўзидан рақамли объект эмас, балки унга бўлган мутлақ мулк ҳуқуқ эканлигидан келиб чиққан.

тўртинчидан, рақамли объектнинг мазмунини (яъни, компьютер кодли ахборотни) унинг ташқи (рақамли) ифода этиш шакли билан бир хиллаштириб бўлмайди. Бизнингча, рақамли объектларни фуқаролик ҳуқуқий муомала объекти сифатида қонунчилик билан тан олиниши мақсадга мувофиқ саналади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Синицын С. А. Numerus clausus и субъективные права: понятие, значение, взаимосвязь // Вестник гражданского права. – 2014. – Т. 14. – №. 2. – С. 100-147.; Синицын С. А. Закрытый перечень абсолютных прав в законодательстве и доктрине некоторых государств континентальной Европы // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2014. – №. 2. – С. 203-225. (Sinitsyn S. A. Numerus clausus and subjective rights: concept, meaning, relationship // Bulletin of civil law. - 2014. - Т. 14. - No. 2. - P. 100-147.; Sinitsyn S. A. A closed list of absolute rights in the legislation and doctrine of some states of continental Europe // Journal of Foreign Legislation and Comparative Law. – 2014. – no. 2. - P. 203-225.)
2. Махиня Е.А. Принцип закрытого перечня (numerus clause) вещных прав и его реализация в современном законодательстве и правоприменительной деятельности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. №4 (30). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-zakrytogo-perechnya-numerus-clause-veschnyh-prav-i-ego-realizatsiya-v-sovremennom-zakonodatelstve-i-pravoprimeritelnoy> (дата обращения: 05.04.2022). (Makhinya E.A. The principle of a closed list (numerus clause) of real rights and its implementation in modern legislation and law enforcement // Bulletin of the Perm University. Legal Sciences. 2015. No. 4 (30). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-zakrytogo-perechnya-numerus-clause-veschnyh-prav-i-ego-realizatsiya-v-sovremennom-zakonodatelstve-i-pravoprimeritelnoy> (Date of access: 04/05/2022))
3. Молодцова Ю. С. Какой принцип лежит в основе российской системы ограниченных вещных прав: numerus clausus или numerus apertus? // "Vox Juris" "Глас права". – 2018. – С. 51-53. (Molodtsova Yu.S. What principle underlies the Russian system of limited rights in rem: numerus clausus or numerus apertus? // "Vox Juris" "Voice of Law". - 2018. - P. 51-53.)
4. Мунжиу Н. Ю. Numerus clausus вещных прав в российской федерации // теория и практика современной юриспруденции. – 2020. – С. 47-50. (Munzhiu N. Yu. Numerus clausus of real rights in the Russian Federation // Theory and practice of modern jurisprudence. - 2020. - P. 47-50.)
5. АЛДОШКИНА А. Д. Numerus clausus вещных прав: происхождение и обоснование догматической конструкции // Вестник гражданского права. – 2020. – Т. 20. – №. 4. – С.

- 45-93. (ALDOSHKINA A. D. Numerus clausus of property rights: the origin and justification of the dogmatic construction // Bulletin of Civil Law. - 2020. - Т. 20. - No. 4. - P. 45-93.)
6. Merrill T. W., Smith H. E. Optimal standardization in the law of property: the numerus clausus principle //The Yale Law Journal. – 2000. – Т. 110. – №. 1. – С. 1-70.
 7. Hansmann H., Kraakman R. Property, contract, and verification: The numerus clausus problem and the divisibility of rights //The Journal of Legal Studies. – 2002. – Т. 31. – №. S2. – С. P.373-P.420.
 8. Qi X. Resolving the Conflict between Numerus Clausus and Numerus Apertus in Copyright Law //Tribune of Political Science and Law. – 2017.
 9. Гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2008. Т. 1. – С.117-118. (Civil law: textbook / ed. E.A. Sukhanov. 3rd ed., revised. and additional M., 2008. Т. 1. - P. 117-118.)
 10. Резе А.Г. К вопросу об определении принципов вещного права // Актуальные проблемы гражд. права: сб. ст. / под ред. О.Ю. Ши-лохвоста. М.: Норма, 2005. Вып. 9. – С. 243-298 (Reze A.G. On the issue of determining the principles of property law // Actual problems of civil. rights: Sat. Art. / ed. O.Yu. Shih-tail. M.: Norma, 2005. Issue. 9. - P. 243-298)
 11. Кучеров И. и др. Криптовалюта как правовая категория //Финансовое право. – 2018. – №. 5. – С. 3-8.; Кучеров И. и др. Криптовалюта как платежное средство //Финансовое право. – 2018. – №. 7. – С. 3-6. (Kuchеров I. et al. Cryptocurrency as a legal category //Financial law. – 2018. – no. 5. - P. 3-8.; Kuchеров I. et al. Cryptocurrency as a means of payment //Financial law. – 2018. – no. 7. - P. 3-6.)
 12. Ярышев С.Н. Цифровые методы записи и воспроизведения видеоинформации. СПб: НИУ ИТМО, 2012. – с. 4–5. (Yaryshev S.N. Digital methods for recording and reproducing video information. St. Petersburg: NRU ITMO, 2012. - p. 4–5.)
 13. Войниканис Е.А., Якушев М.В. Информация. Собственность. Интернет: Традиции и новеллы в современном праве. М.: Волтерс Клувер, 2004.– с. 57; Мefодьева К.А. Цифровые данные как объект гражданско-правового регулирования в Германии, США и России: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. – с. 25–26; Zech H. Information as Property // Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law. 2015. № 6. – p. 192. (Voinikanis E.A., Yakushev M.V. Information. Own. Internet: Traditions and novels in modern law. M.: Wolters Kluver, 2004.– p. 57; Methodieva K.A. Digital data as an object of civil law regulation in Germany, the USA and Russia: dis. ... cand. legal Sciences. M., 2019. - p. 25–26)
 14. Аль-Бахри М.С., Киричек Р.В. Архитектура цифровых объектов как основы идентификации устройств Интернета вещей в сетях 5G/ИМТ-2020 // Интернет вещей и 5G (INTHITEN 2017): 3-я Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых / под ред. А.Е. Кучерявого. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2017.; Durand A. Digital Object Architecture and the Handle System. Los Angeles: ICANN Office of the CTO, 2019. 30, p; Lyons P.A., Kahn R.E. Blocks as Digital Entities: A Standards Perspective // Information Services & Use. 2018. Vol. 37. № 3. p. 178 (Al-Bahri M.S., Kiricheck R.V. Architecture of Digital Objects as a Basis for Identification of Internet of Things Devices in 5G/ИМТ-2020 Networks // Internet of Things and 5G (INTHITEN 2017): 3rd International Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists / ed. A.E. Curly. St. Petersburg: St. Petersburg State University of Telecommunications. prof. M.A. Bonch-Bruevich, 2017.)
 15. Урсул А.Д. Природа информации: философский очерк. 2-е изд. Челябинск: Челябинская государственная академия культуры и искусств, 2010. – С. 67 (Ursul A.D. The nature of information: a philosophical essay. 2nd ed. Chelyabinsk: Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts, 2010. - P. 67)
 16. Пучков В. О. Цифровые объекты в цивилистической доктрине: quo vadis? //Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – №. 4 (135). – С. 68-82.

- (Puchkov V. O. Digital objects in the civil doctrine: quo vadis? // Bulletin of the Saratov State Law Academy. – 2020. – no. 4(135). - P. 68-82.)
17. Khoo K., Soh J. The Inefficiency of Quasi-Per Se Rules: Regulating Information Exchange in EU and US Antitrust Law // American Business Law Journal. – 2020. – Т. 57. – №. 1. – С. 45-111.
 18. Рожкова М.А. Информация как объект гражданских прав // III Сибирские правовые чтения: сборник научных статей / отв. ред. В.И. Осейчук. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2019. –С. 42-43. (Rozhkova M.A. Information as an object of civil rights // III Siberian legal readings: a collection of scientific articles / otv. ed. IN AND. Oseychuk. Tyumen: Publishing House of the Tyumen State University, 2019. -P. 42-43.)
 19. Болтанова Е.С., Имекова М.П. Генетическая информация в системе объектов гражданских прав // Lex Russica (Закон Русский). 2019. № 6 (151). (Boltanova E.S., Imekova M.P. Genetic information in the system of objects of civil rights // Lex Russica (Law Russian). 2019. No. 6 (151).)
 20. Пучков В. О. Цифровые объекты в цивилистической доктрине: quo vadis? // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – №. 4 (135). – С. 68-82. (Puchkov V. O. Digital objects in the civil doctrine: quo vadis? // Bulletin of the Saratov State Law Academy. – 2020. – no. 4(135). - P. 68-82.)
 21. Дюранске Б.Т., Кейн Ш.Ф. Виртуальные миры, реальные проблемы // Правоведение. 2013. № 2 (307). с. 125 (Duranske B.T., Kane S.F. Virtual worlds, real problems // Jurisprudence. 2013. No. 2 (307). With. 125)
 22. Duranske B.T. Virtual Law: Navigating the Legal Landscape of Virtual Worlds. Chicago: ABA Publishing, 2008. p. 75
 23. Архипов В.В. Виртуальное право: основные проблемы нового направления юридических исследований // Правоведение. 2013. № 2 (307). с. 112 (Arkhipov V.V. Virtual law: the main problems of a new direction of legal research // Jurisprudence. 2013. No. 2 (307). With. 112)
 24. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе, Екатеринбург: У-Фактория, 2014. С. 107. (Castells M. Internet Galaxy: Reflections on the Internet, business and society, Yekaterinburg: U-Factoria, 2014. P. 107.)
 25. Чакраворти Б., Бхалла А., Чатурведи Р. Ш. Самые цифровые страны мира // Harvard Business Review Россия. 2017. URL: <https://hbr-russia.ru/innovatsii/trendy/p23271> (дата обращения: 18.07.2019). (Chakravorty B., Bhalla A., Chaturvedi R. Sh. The most digital countries in the world // Harvard Business Review Russia. 2017. URL: <https://hbr-russia.ru/innovatsii/trendy/p23271> (Accessed: 07/18/2019).)
 26. Greenberg A. Crypto Currency. URL: <https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-pilositybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html> 16208df1353e
 27. <https://me-dium.com/@plasmaaray>
 28. Torpey K. Comparing Bitcoin and Other Cryptocurrencies by “Market Cap” Can Be Very Misleading. URL: <https://www.forbes.com/sites/ktorpey/2017/12/29/comparing-bitcoin-and-other-cryptocurrencies-by-market-cap-can-be-very-misleading/> 6ab9e0902509
 29. Мануилов А. В. Вопросы оценки имущества в свете юридических концепций собственности при переходе к цифровой экономике // Правоведение. – 2019. – Т. 63. – №. 1. – С. 112-136 (Manuilov A.V. Issues of assessing property in the light of legal concepts of ownership in the transition to a digital economy // Jurisprudence. - 2019. - Т. 63. - No. 1. - P. 112-136)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 18 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 18

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000